

THE STATE'S CARE FOR THE FAMILY IN THE INFORMATION SOCIETY

Aliyeva F.

*Associate Professor, Ph.D. in philosophy,
leading researcher of the Department of "Globalization
and philosophical problems of the information Society"
Institute of Philosophy and Sociology of
Azerbaijan National Academy of Sciences
Republic of Azerbaijan, Baku*

ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА О СЕМЬЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Алиева Ф.Н.

*канд. филос. наук, ведущий научный сотрудник отдела «Глобализация и философские проблемы информационного общества» Института Философии и Социологии Национальной Академии Наук Азербайджана, Азербайджанская Республика, г. Баку
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220793>*

Abstract

This article examines the problems of family security and their solution within the framework of the state's social policy. The author of the work analyzes in detail social resolutions and presidential decrees on providing social protection to the population. According to the author, the institution of family in Azerbaijani society is one of the main pillars of the state, therefore the adoption of laws ensuring equality of rights and responsibilities in the family serves both the development of society and the progress of national statehood.

Аннотация

Данная статья рассматривает проблемы безопасности семьи и их решение в рамках социальной политики государства. Автор работы детально анализирует социальные резолюции и указы президента по оказанию социальной защиты населению. По мнению автора, институт семьи в азербайджанском обществе является одним из основных опор государства, поэтому принятие законов, обеспечивающих равенство прав и обязанностей в семье, служит как развитию общества, так и прогрессу национальной государственности.

Keywords: Azerbaijan, information society, social policy, family, quality of life, standard of living

Ключевые слова: Азербайджан, информационное общество, социальная политика, семья, качество жизни, уровень жизни

Сегодня вызывающее во всем мире беспокойство бытовое насилие, наряду с нарушением прав и свобод человека, принимают как фактор, мешающий использованию других прав, равенства и развития. Основные причины такого насилия — это бедность, материальная и психологическая зависимость, низкая культура семьи, раньше браки, незнание своих прав жертв насилия и другие факторы.

По данным ООН, каждая третья женщина в мире, по крайней мере, один раз в жизни подвергается насилию и грубым отношениям на основе результатов исследований, проведенных в странах Европейского Совета, 45 % женщин подвергались той или иной форме насилия, 20—25 % хотя бы один раз в жизни стали жертвой насилия, 12—15% женщин старше 16 лет подверглись бытовому насилию. В рекомендации Парламентской Ассамблеи Европейского Совета под названием «Насилие против женщин в Европе» за №1450 от 2000 года отмечается, что бытовое насилие самая распространенная форма насилия.

Решением Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 года объявить 25 ноября «Международным днем по ликвидации насилия против женщин», 31 октября 2000 года Советом Безопасности ООН была принята Резолюция за № 1325, связанных с вопросами женщин, мира и безопасности. Все

эти вопросы нашли отражение в Декларации Миллениума ООН от 2000 года. На Мадридской конференции, проведенной в 2006 году Совет Европы начал кампанию «Борьба против насилия над женщинами в 2006—2008 годах, включая и бытовое насилие» Азербайджан присоединился к этой кампании, Милли Меджлисом было принято специальное заявление и приняты парламентские слушания. В это же время 25 февраля 2008 года Генеральный секретарь ООН призвал начать кампанию «Положим вместе конец насилию в отношении женщин», включая 2003—2015 годы. В рамках Программы деятельности ООН были определены 5 целей этой кампании и претворение их в жизнь ООН. Азербайджанская Республика также принимает активное участие в этих процессах.

В 1998 году по инициативе общенационального лидера Г. Алиева было подписано распоряжение «о мерах по усилению роли женщин в Азербайджане», в 2000 году подписан приказ, «об усилении государственной политики в отношении женщин», в 1998 г. было создан Государственный Комитет по проблемам женщин и проведены значительные работы по увеличению возможностей женщин, аннулированию пристрастного отношения к ним, поддержанию женского движения и других областях.

С целью пресечения бытового насилия, защиты, женщин прав женщин и детей в 2006 году был принят закон, «Об обеспечении тендерного (мужчин и женщин) равенства», в 2007 году Кабинетом Министров была утверждена, «Комплексная Республиканская программа по борьбе с повседневным насилием в демократическом обществе», в государственной программе на 2008—2015 годы «Уменьшение бедности и неуклонное развитие» тендерные вопросы были выделены как отдельный раздел. В национальном плане деятельности по защите прав человека 22 июня 2010 года был принят особый закон «о борьбе против бытового насилия», связанный с борьбой против бытового насилия над женщинами, в том числе и бытового насилия и таким образом были аннулированы все формы пристрастного отношения к женщинам. Новый закон распространялся на являющихся близкими родственниками членов семьи бывших мужа и жену, а также определенные законом другие категории лиц.

Известно, что в Азербайджанском обществе модель семьи считается одной из основных опор государства, по этому принятие этого закона служит прогрессу именно национальной государственности. Начиная с 60-х годов XIX века, проблема семьи начала исследоваться в социально-философском аспекте. Этим вопросом стали заниматься английский биолог Джон Леббок («Происхождение культуры») и др. Ф. Энгельс в своем произведении «Происхождение семьи, частной собственности и государства» выдвигает свои собственные суждения о семье. Американский ученый Морган писал: «Семья — это активное начало, она никогда не стоит на одном месте, когда общество направляется с нижней ступени на верхнюю, она тоже с нижней формы переходит на верхнюю» Родственные системы же наоборот пассивны, прогресс в семье проявляет себя, спустя долгое время и лишь при основательном изменении семьи они меняются очень быстро [1, с. 61].

Следует отметить, что сегодня вопрос поднятия уровня жизни семей является одним из самых важных. В связи с этим с целью помощи малообеспеченным семьям 2 марта 2001 года под №640 президент Азербайджана Г. Алиев издал указ «Программа безопасности продовольствия в Азербайджанской Республики 20 февраля 2003 года под № 854 подписал приказ о «Государственной Программе по экономическому развитию на 2003—2005 годы и снижению бедности в Азербайджанской Республике», издан закон Азербайджанской Республики «О социальной службе для престарелых», 24 ноября 2003 года под № 4 президент Азербайджанской Республики подписал приказ «О мерах ускорению социально-экономического развития в азербайджанского Республике», того необходимо подготовить нормальные правовые акты о минимальном уровне жизни и прожиточном минимуме, определить критерии малообеспеченности и контингент населения, нуждающихся в социальной помощи и на их основе провести работу по оказанию

социальной защиты и являющиеся ее неотъемлемой частью адресной социальной помощи [6, с. 85].

Для увеличения социального пособия семьям особое значение приобретают обязательства, взятые после ратификации Европейской социальной хартии в 16-й статье которой отмечено: «С целью создания необходимых условий для всестороннего развития семьи, являющийся основной ячейкой общества, стороны обязуются поддержать экономическую, правовую и социальную защиту семей посредством социальных и семейных пособий, льготных налогов, стимулирования строительства жилых домов соответственно нуждам семей, оказания помощи молодым семьям и другими соответствующими мерами». Это поставило перед нами новые задачи по усовершенствованию системы адресной социальной помощи и внедрению системных пособий. С этой целью подготавливается несколько вариантов для улучшения системы назначения и пособий. Основной аргумент — это правильное определение доходов семьи. Семейное пособие стабилизирует потребность семьи в ее тяжелом положении [2, с. 320].

Для активизации экономических функций семьи в районах следует создать центры социальной помощи людям, подразделения адресной социальной помощи. Из основных направлений их деятельности можно отметить следующие:

- помощь в решении вопросов занятости, направление их на переподготовительные курсы;
- оказание помощи многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, воспитанникам школ-интернатов и детских домов на первых порах до достижения ими совершеннолетия и материальной независимости ни от кого;
- организовать мероприятия (выставки-продажи одеванных вещей, благотворительные акции, лотерея и др.) с целью сбора средств для оказания помощи малообеспеченным семьям;
- дать рекомендации по социально-правовым вопросам (жилищным, семейным, имущественным, пенсионному законодательству, правам детей, женщин и инвалидов);
- оказать содействие в погашении компенсаций, получении скидок, пособий, кредитов, алиментов, помощь деньгами и натурой, улучшении жилищных условий в рамках законодательства;

Все это играет большую роль в решении проблемы семьи в современном глобализирующемся, информационном обществе.

Список литературы:

1. Алиев А., Алиев И., Гасымов Н. Социальные проблемы семьи в условиях межрыночных отношений. // Баку, 2000.
2. Азербайджан на перепутье XXI в. и третьего тысячелетия. Обращение президента Азербайджанской Республики Г.А. Алиева к азербайджанскому народу в связи с новой эрой и третьим тысячелетием. // Баку, 2001.
3. Клупт М.А. Демографическая повестка XX века: Теория и реалии / Социальные исслед. // № 8, 2010.

4. Материалы Государственной комитета статистика Азербайджанской Республики.
5. Носкова А.Б. Социальные аспекты решения демографической проблемы рождаемости // Социальные исслед. — 2012, № 8, 340.
6. Приказ президента Азербайджанской Республики И. Алиева «О мерах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике» от 24 ноября 2003 года код № 4. // Баку, 2003.
7. Проблемы семьи, социально-демографические аспекты. Материалы научно-практической конференции. // Баку, 2004, С. 35.